

ЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Джумаева Шахло Чориевна

Преподаватель русского языка, кафедры узбекского языка и литературы (языки),
Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193707>

Аннотация. В статье рассматривается значение и классификация аграрных терминов на уроках русского языка. Лексические единицы, выделяемые специалистом в процессе общения, формируют специфические черты его языковой картины мира.

Ключевые слова: аграрный сектор, термин, уроки русского языка, лексика, общение, эксперт.

MEANING AND CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL TERMS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Abstract. The article discusses the meaning and classification of agrarian terms in Russian language lessons. Lexical units allocated by a specialist in the process of communication form the specific features of his linguistic picture of the world.

Keywords: agricultural sector, term, Russian language lessons, vocabulary, communication, expert.

ВВЕДЕНИЕ

Терминология представляет собой подсистему лексико-семантической системы общелитературного языка, является его составной частью и строится по принципу системности и иерархической структуры. В этой строгой и стройной системе смысловых и понятийных отношений важную роль играет терминологическая антонимия, играющая важную роль в определении места понятий в системе определенной научно-технической области знаний.

Называются слова с противоположным значением части речи. С точки зрения терминологической антонимии уточнение может производиться в связи с научными или техническими понятиями определенной области знаний, имеющими противоположные значения. Логической основой возникновения отношений в терминологии являются понятия противоположного типа, представляющие собой ограничительные проявления некоторого качества, определяемого общим понятием. Таким образом, в терминологии, как и в просторечии, главным при определении антонимии является противопоставление понятий, их противопоставление.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Актуальность проведенного исследования, по мнению исследователей, одним из важных показателей развития специальной лексики, приобретения профессиональных знаний и высокого уровня владения профессией является четкое знание терминологической антонимии.

Проведенный в статье анализ терминологической антонимии в терминосистеме аграрной отрасли, являющейся важной составляющей терминосистемы аграрной отрасли, ранее не являвшейся объектом изучения терминологии, определяется новизной исследование. Цель статьи - выявить виды и подвиды антонимов, работающих в данной терминосистеме, определить обозначаемые ими отношения, а также провести

сравнительный анализ антонимических терминов аграрной сферы в русском языке. Реализация поставленных целей позволяет увидеть на микролингвистическом уровне, как один из важных общефилософских законов единства и борьбы противоположностей реализуется в языковом выражении на примере антонимических терминов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вообще для языка науки характерна крайняя абстракция, стремление к диалектическому определению противоречий существенных признаков явлений и предметов. Терминологи сходятся во мнении, что «антонимия есть особенность лексики научного языка не в меньшей, а в большей степени, чем общелитературного языка». Для этого есть причины, основанные на природе научных понятий» [2]. Многие отечественные и зарубежные исследователи оценивают наличие противоположных понятий в терминосистеме как организационный принцип формирующейся и уже сформировавшейся терминосистемы, призванной определять и лексически выражать ее логические возможности.

Одним из важных обязательных параметров является наличие знака качества в смысле этого термина:

«Отношение здесь чисто семасиологическое: оно основано на противопоставлении понятий, это отношение не номинативное. Для того чтобы появилась антонимия, должен быть качественный признак, который можно нивелировать и противопоставить в значении слова» [7].

Понятия, возникающие в результате развития определенной области знаний, часто имеют антонимическую пару: у большинства явлений есть противоположные явления, у большинства процессов есть противоположные процессы, у большинства понятий есть «антипонятия». По мнению исследователей, «в языке науки раскрывается логическая (неязыковая) природа антонимии, скрытая за простым словом, что заставляет говорить больше о концептуальных терминологических противопоставлениях, чем об антонимах» [3].

ОБСУЖДЕНИЕ

Этим определяется отличие антонимии в просторечии, где основной функцией антонимов является создание образа и эмоциональности, и активно используются все виды антонимов, наиболее активным из которых является противоположный, что позволяет ввести промежуточную концепцию:

горячий – теплый – холодный – противоположные, предполагающие полярные (диаметрально противоположные) значения предметов, событий, причем в них не предполагается наличие промежуточного понятия, но в то же время один из антонимов предполагает наличие другого в одной тематике группа:

больной – здоровый – и конверсивные, в которых противоположные взгляды на одну тему, понятие представлены в определенный период времени:

сублюдовать (договор) - нарушать (договор). Терминологическая антонимия характеризуется контрастами, воплощенными в общеупотребительном языке, и контрастами, присущими только терминологической антонимии.

Этот тип преобладает в терминосистеме в аграрной сфере, часто встречается в противоположном смысле в том же контексте.

Контекстуальные антонимы, имеющие противоположное значение только в рамках данной терминологической системы: исходное определение скважина - общий приток скважины, вертикальная головная скважина - боковая скважина, горизонтальная трещина - косая трещина. Термин «система аграрного сектора» включает в себя большое количество антонимических пар. Антонимическая типология английской терминосистемы практически соответствует типам антонимов, представленным в русской терминологии.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что антонимические отношения широко проявляются в русской терминосистеме в аграрной сфере. Терминологические антонимы данной терминосистемы в обоих языках характеризуются обеими противоположностями, они максимально приближены к активно используемым в общепотребительном языке и специфичны только для изучаемой терминологии. Антонимические пары терминов, которые работают в обоих языках, имеют схожую структуру, используют одни и те же приемы словообразования для создания антонимических единиц и представляют собой анализируемые и измеримые отношения оппозиции прилагательных.

REFERENCES

1. Vezhbitskaya A. Kalit so'zlar orqali madaniyatlarni tushunish / transl. ingliz tilidan. A. D. Shmeleva. M.: Slavyan madaniyati tillari, 2001. 288 b.
2. Danilenko V.P. Rus terminologiyasi. Lingvistik tavsiflash tajribasi. M.: Nauka, 1977. 246 b.
3. Kulikova I. S., Salmina D. V. Metallingvistikaga kirish (lingvistik terminologiyaning tizimli, leksikografik va kommunikativ-pragmatik jihatlari). Sankt-Peterburg: Saga, 2002. 352 b.
4. Suyarova S. T., Ashirmatova M. J. THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS TO FOREIGN LANGUAGES AT AGRARIAN UNIVERSITY //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 6. – С. 683-685.
5. Jumanbaevna A. M. ACTIVITY AND COMMUNICATION ASPECTS OF RUSSIANSPEAKING COMPETENCE OF A FUTURE SPECIALIST IN AGRARIAN UNIVERSITY. – 2022.
6. Ashirmatova M. J. TERMINOLOGY AT AGRARIAN UNIVERSITY IN RUSSIAN LANGUAGE //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 1. – С. 350-352.
7. Jumanbaevna A. M. Development of oral and written speech in the study of the Russian language in an agrarian university //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1743-1747.
8. B.U. Mampurjanovna FEATURES OF THE CLASSIFICATION OF TYPES OF GEOTECHNOLOGICAL TERMINOLOGY IN THE ENGLISH LANGUAGE - YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES ..., 2022
9. Azamatovna S. I. HOW TO INTEGRATE STEAM IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM //ТОШКЕНТ-2021. – С. 24.
10. Azamatovna S. I. DIDACTIC GAMES ON ENGLISH LANGUAGE CLASSES AS A MEANS OF DEVELOPING PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF A FUTURE SPECIALIST //доктора/кандидата наук предлагаем вступить в редакционную коллегию журнала (подробности на сайте). – С. 194.